

THE SIGNIFICANCE OF NAVOY'S WORKS IN THE EDUCATION OF YOUTH TODAY

Sitora Norbekova,

a student of the Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute

Phone: +998904661203 ; email: sitoranorbekova@gmail.com

Abstract. *The article analyzes the rubai and gazelles of Alisher Navoi, written mainly in the didactic genre. Their importance in modern social and political life is illustrated by examples. The significance of Navoi's works today is analyzed.*

Key words and expressions: *didactics, image, rubaiy, gazelle, nazm, navo, prose, genre, culture, education, generation*

NAVOIY ASARLARINING BUGUNGI KUNDA YOSHLAR TA'LIM-TARBIYASIDAGI AHAMIYATI

***Norbekova Sitora., O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti
talabasi***

Tel.: +998904661203 ; email: sitoranorbekova@gmail.com

Annotatsiya. *Mazkur maqolada Alisher Navoiyning asosan didaktik janrda yozilgan ruboiy va g'azallari tahlilga tortilgan. Ularning zamonaviy ijtimoiy-siyosiy hayotdagi ahamiyati, bolalar ta'lim-tarbiyasiga aloqadorligi hamda insonlar ma'navigatini oshishiga xizmat qilishligi misollar yordamida yoritilgan. Navoiy asarlarining bugungi kundagi ahamiyati tahlil etilgan.*

Tayanch so‘z va iboralar: didaktika, obraz, ruboiy, g‘azal, nazm, navo, nasr, janr, tarbiya, avlod, madaniyat.

Zamonaviy texnologiyalar asri bo‘lgan bugungi kunda ta’lim-tarbiya masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Lekin tarbiya masalasi sharq xalqlarida doimo yetakchilik qilgan va o‘z qiymatini hozirgi kunga kelib ham yo‘qotmagan. SHarqona ta’lim va tarbiya dunyo miqyosida ham alohida o‘ringa ega. SHarq madaniyatida ta’lim-tarbiya masalalari yoritilgan didaktik ruhdagi asarlar bobomiz Mir Alisher Navoiy nomi bilan bog‘liqdir. Navoiy o‘z asarlarida axloqiy qarashlarini yaxshi fazilatlar bilan birga yomon illatlarni ham yonmayon ko‘rsatish orqali ifoda etadi. Uning nazdida insoniylik, odamiylik yaxshi g‘oyalarga amal qilish hamda uni targ‘ib etish bilan bog‘liqdir, turli illatlar esa odamni insoniylikdan, qolaversa insonlar davrasidan uzoqlashtiradi, uni ma'lum bir qobiqqa o'ralib qolib, halokat yoqasiga borib qolishiga sabab bo'ladi. Inson o'z hayoti davomida o'zini kamolotga yetaklovchi yoki aksincha qabohat sari olib boradigan yo'ldan munosibini oqilona tanlay olishi kerak.

Nokas-u nojins avlodin kishi bo'lsin debon
Chekma mehnatkim, latif o'lmas kasofat olamin.

Kim kuchuk birla xo'tukka necha qilsang tarbiyat,
It bo'lur, dog'i eshak, bo'lmas aslo odami

Haqiqatdan ham jonzotlar orasida faqat insongina ta’lim-tarbiyasi va xulqi, ongi tufayli barcha mahluqotlardan ajralib turadi. Biroq, unda yoshlik davridanoq yovuzlik, adovat, hasad, tuhmatchilik va yolg‘onchilik kabi illatlar shakllansa, uni har qancha tarbiya

etilgani bilan bartaraf etib bo'lmaydi. Zero, tarbiya insondagi o'zgarmas hislatlardandir. Oilasida yoki yashab turgan muhitida o'ziga tegishli tarbiyani olib ulgurgan bolani yaxshi bo'lishi uchun qancha harakat qilinsa ham samarasiz ketadi. Nasl-nasab deyilganda pul-boylik, boy yoki kambag'al oilada tug'ilish emas, tarbiyali va xulqli insonlarning avlodi bo'lishlik, ularning tarbiyasini olishlik nazarda tutilyapti. Tarbiyani inson dunyoga kelishi bilan, balki ona qornidaligidanoq boshlamoq zarur ekanligini g'azal mulkning sultoni Alisher Navoiy mahorat bilan yuqoridagi misralarda ifoda etgan. Shuningdek, Navoiy faqat ta'limotlar orqali insonga ta'sir etib bo'lmashligini yaxshi biladi. Ba'zan insonga yomon xulqli va badfe'llar davrasida bo'lmoqlik ham yaxshi ta'sir ko'rsatishi aytib o'tiladi. Bunda yaxshi bo'lishlikni yomondan o'rgan qabilidagi ma'noni tushunishimiz mumkin. Yomon xulqli, tarbiyasiz insonning harakatlaridan, gap-so'zlaridan xulosa chiqargan holatda munosib tarbiya ola bilishlik ham mumkin. Shuningdek, inson faqat yaxshi muhitda yashasa, yaxshilar qadriga yetmasligi ham nazarda tutilyapti. Shu tomondan ham yordam berar ekan tarbiyasiz, nodonlar davrasida yashamoqlik. Navoiy asarlaridan yaxshilarga alohida hurmat e'tibor ko'rsatish, shu bilan birga badfe'l odamlar bilan ham murosaga kelishlik insonga xos fazilat ekanligini tushunishimiz mumkin.

Ma'lumki, Alisher Navoiy mutafakkir shoirlardan biridir. Mutafakkir so'zining ma'nosi tafakkur sohibi, keng va chuqur falsafiy mushohada yuritish salohiyatiga ega bo'lgan kishi, demakdir. Uning asarlarini kuzatar ekanmiz, ularda hayotiy falsafa, insonga xos qadriyat va tuyg'ular, fazilat va illatlar, ezgulik va yovuzlik, do'st va dushmanlik, diyonat va xiyonat kabi qarama-qarshiliklarni mahorat bilan aks ettirilganligi alohida e'tiborga molikdir.

Nafsing etsa shuxlug', charx emgagidin qil adab,

Tiflni andoqki, zajr aylar falak birla adib.

Navoiyning “G‘aroyib us-sig‘ar” asaridan olingan mazkur misrada ham bolaga yoshligidanoq yetarli va to‘g‘ri ta‘lim-tarbiya berish kerakligi, bu nechog‘lik mashaqqat va vaqt talab etsa-da, unga jiddiy yondashish zarurligi uqtiriladi. Tifl ya'ni go'dakni yaxshi tarbiya sohibi bo'lishligi uchun vaqtni va e'tiborni ayamalik kerak. Shundagina ota-onasi, yaqinlari, el-u yurti uchun munosib farzand bo'lib voyaga yetadi.

Navoiy asarlari orqali hayotda uchrashi mumkin bo‘lgan ijtimoiy masalalarga mohirona yondashgan tarbiya, ta‘lim masalasidagi yetakchi muammolardan biri bu millatlararo hamjihatlik masalasi ekanligini yaxshi bilgan. O‘rta asrlarda mahorat va odillik bilan qayd etib o‘tilgan mazkur muammo, bugungi kunda ham yetakchilik qilmoqda. Alisher Navoiy turli xalq va millat vakillarini samimiyat bilan sevadi, ularni hurmat qiladi. Uning qaysi bir asarini olmaylik, turli xalq vakillari obraziga duch kelamiz, unda ularning do‘stlik, birodarlik g‘oyalari jo‘shqin ifoda etilganligini guvohi bo‘lamiz.

Ko'ngulni olsa malohat bila tafovut yo'q
Xitoy o'lsinu yo armani va yo hindu...
Men tilab husn, vale shoh tilab aslu nasab
Menga lo'li bila hindu, ancha qo'ng'irotu qiyot.

kabi misralarda u xalqlarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi, tengma-teng qo‘yuvchi belgilarga e‘tiborni jalb etadi hamda insonni irqi, elati, e‘tiqodi, husni va nasl-nasabiga qarab, unga turlicha munosabatda bo‘lish kabi yomon illatlarga qarshi kurashadi. Bunda biz insonni tashqi ko‘rinishi yoki millati uchun emas insonligi uchun u ham biz qatori ollohning bandasi ekanligi uchun qadrlash lozimligini

tushunamiz. Bugun dunyoda ba'zi xalqlar, davlatlar va millatlar orasida bo'layotgan turli mojarolar, birodarkushlik urushlarining oldini olish, xalqlarni do'stlikka chorlash g'oyalari shoir oldindan bashorat qilgandek tuyuladi.

Alisher Navoiyning ilm-ma'rifat, ta'lim-tarbiya, odob-axloq masalalariga oid fikrlarida insonparvarlik g'oyalari bosh o'rinda turadi. Navoiyning naznida, inson dunyoda hammadan yuksak, aziz va qadrlidir. Buyuk mutafakkir o'z davridagi barcha sof vijdonli, oqko'ngil insonlarning manfaatini himoya qiladi. U inson uchun zarur bo'lgan umuminsoniylik axloq qoidalarini o'rganadi va bu qarashlarini asarlarining obrazlarida namoyon etadi. "Xamsa" dagi Farhod, Shirin, Shopur, Qays, Layli, Dilorom, Buzrug Ummud, Saddi Iskandariy kabi obrazlari fikrimizning yorqin dalilidir. Bu qahramonlarning barchasi o'zlarining insoniy fazilatlari bilan kitobxon qalbidan joy egallagan.

Buyuk alloma umri davomida ilm-ma'rifatni yuksak qadrlagan va homiylik qilgan. SHoir insonning ma'naviy kamolotini, eng avvalo, uning ilm va hunar sohibi bo'la olganligida, deb biladi. U ilmga o'zidan o'zi erishib bo'lmaydi, kishi faqat havas va ishtiyoq bilangina ilmga ega bo'la olmaydi, deb hisoblaydi. Ilm olish insondan sabr-toqat va tinimsiz mehnat talab qiladi.

Alisher Navoiy hikmatlarida olam-olam ma'no mujassamdir. Ularda ta'lim-tarbiya, ilm-ma'rifat, mehr-oqibat, insoniylik va el-u yurti uchun munosib farzand bo'la olishlik kabi masalalar markaziy o'rinni egallaydi. Masalan,

Kamol et kasbkim olam uyidin,
Sanga farz o'lmag'ay g'amnok chiqmoq.
Jahondin notamom o'tmak biayni,
Erur hammodin nopok chiqmoq.

Asarda dunyoga kelib biror yaxshi ish, yaxshi amal, foydali

kasbni qilishlik, shundagina inson munosib yashab o'tgan bo'lib sanalishi aytilgan. Haqiqatdan ham kishining ortidan uning ezgu amallari, foydali ishlari qoldirgan yaxshiliklari eslanadi. Yaxshi nom qoldirgan inson o'zi dunyodan o'tgan taqdirda ham uzoq vaqt yodda saqlanadi, tabassum bilan esga olinadi va bir umr insonlar qalbida yashaydi. Aksincha, hech bir foydasiz, yaxshi amallarsiz dunyoga shunchaki kelib ketgan inson hammomga kirib yuvinmay ya'ni pok bo'lmay chiqqan kimsaga qiyoslanadi. Shunday ekan, dunyoga keldingmi munosib yashab o'tmoq darkor, zero sen qoldirgan iz uzoq yillar mobaynida xalq xotirasidan o'chmasin. Faqat o'zing uchun emas xalqing, vatandoshlaring uchun yasha.

Odamiy ersang demagil odami
Oniki yo'q xalq g'amidin g'ami.

Ushbu misralar ham yuqoridagi jummalarning yorqin dalili bo'la oladi. Xalqni o'ylagan, xalq g'amini yegan, xalq manfaatini o'zinikidan ustun bilgan inson chinakam inson bo'ladi. Dunyoga kelgan bilan odam sanalmaydi, har bir shaxs shu nomga sazovor bo'lish uchun o'zi harakat qilishi lozim.

Umuman olganda, Navoiy ijodiyoti zamon va makon tanlamaydi. Uning asarlaridagi ta'lim-tarbiya, axloqqa oid fikrlar hozirda ham nazariy va amaliy jihatdan e'tiborlidir. Necha asr avval yozilgan bo'lishiga qaramay, yuqoridagi ruboiy va misralarida keltirilgan odamiylik, samimiylik, oqillik, kattalarga hurmat, kichiklarga izzat, do'stlik, hamjihatlik masalalari sharqona tarbiyada hanuzgacha o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Aksincha, kundan kunga zamonaviy hayotda Navoiyning asarlarini o'rganish, ular asosida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish dolzarblik kasb etmoqda. Bugungi ijtimoiy-siyosiy, madaniy hayotda, davlatlararo do'stona munosabatlarni rivojlantirishda ham asosiy omillardan biri

hisoblanmoqda.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Alisher Navoiy “Hikmatlar”. O‘zbekiston. – T. 2011.
2. Ibrohim Haqqul Navoiyga qaytish. Fan. – T. 2007.
3. Muxtorov A., Sanaqulov U. O‘zbek adabiy tili tarixi. O‘qituvchi. – T. 1995.
4. Inoyatov S. Do‘stlik va adolat kuychisi // Adolat gazetasi // 2020 yil, 18-son.